

Ольга ВЛАДИМИР

*кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя*

Микола ГОЛОДРИГА

*студент групи БРМ-61
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя*

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ

У сучасному світі інклюзивність стає ключовою складовою відповідального бізнесу. Йдеться не лише про соціальну відповідальність, а й про усвідомлення того, що інклюзивне середовище сприяє ефективності, стійкості та інноваційності компаній. Інклюзивність означає створення середовища, де кожна людина – незалежно від віку, статі, національності, фізичних можливостей, соціального статусу чи релігії – відчуває себе цінною, прийнятою та має рівні можливості для розвитку.

Одним із провідних прикладів в українському корпоративному середовищі є компанія МакДональдз Юкрейн, яка системно впроваджує інклюзивність на всіх рівнях своєї діяльності. При цьому успішність реалізації нею інклюзивної моделі базується на інтегруванні принципів рівності, доступності та різноманіття у всі рівні своєї діяльності [1; 2].

Для компанії МакДональдз Юкрейн інклюзивність є стратегічною ціллю, що сприяє сталому розвитку, зміцненню корпоративної культури та підвищенню лояльності клієнтів і співробітників і передбачає:

– інклюзивність як стратегічна цінність – МакДональдз Юкрейн розглядає не як окрему ініціативу, а як невід’ємну частину корпоративної культури та бізнес-стратегії;

– інклюзивне працевлаштування – рівні можливості для всіх співробітників (в компанії створено умови для працевлаштування представників різних соціальних груп: осіб з інвалідністю, молоді без попереднього досвіду, людей старшого віку, внутрішньо переміщених осіб; кожен працівник має можливість для кар’єрного зростання, в компанії діє принцип «Лідерство через заслуги», а не через зв’язки чи упередження) [3];

– інклюзивне робоче середовище – забезпечено фізичну доступність робочих місць, гнучкий графік роботи, адаптовані навчальні програми та підтримку менторів, які дозволяють кожному працівнику комфортно адаптуватися в колективі й розвиватися професійно.

– інклюзивність для гостей – ресторани відповідають принципам універсального дизайну, враховано потреби людей з обмеженими можливостями, сімей з дітьми, осіб з харчовими особливостями. У закладах встановлені пандуси, автоматичні двері, облаштовані зручні вбиральні. Меню враховує особливі харчові потреби (вегетаріанські страви, інформацію про

алергени та спеціальні дієтичні опції. А доброзичливий сервіс, орієнтований на різноманітних клієнтів – персонал проходить навчання з інклюзивної взаємодії з клієнтами. Таким чином, заклади є доступними й комфортними для всіх – незалежно від віку, фізичних можливостей чи потреб;

– соціальна відповідальність та партнерство – активна співпраця з громадськими організаціями та фондами, які працюють у сфері підтримки вразливих категорій населення. Особливу увагу приділено програмам з інклюзивної освіти та допомоги родичам у складних життєвих обставинах, наприклад, через діяльність фонду «Дім Роннальда МакДональда» в Україні, а також освітнім заходам для популяризації інклюзивної культури [4];

– інклюзивність як стратегічна цінність – МакДональдз Юкрейн розглядає її не як окрему ініціативу, а як невід’ємну частину корпоративної культури та бізнес-стратегії. Адже інклюзивна модель ведення бізнесу сприяє зростанню довіри до бренду та зміцненню корпоративної репутації, зміцненню командного духу і корпоративної культури, зменшенню плинності кадрів, підвищенню залученості та мотивації персоналу та зміцненню соціальної згуртованості.

Ці проекти підкреслюють довготривалу відданість компанії принципам інклюзії і формують нові стандарти ведення етичного та стійкого бізнесу в Україні.

Таблиця 1

Загальна характеристики інклюзивності компанії МакДональдз Юкрейн [1; 2]

Показник	Значення	Коментар
Кількість ресторанів у 2024	109	у 36 населених пунктах
Загальна кількість працівників	10 500 осіб	у т.ч. молодь, люди з інвалідністю, переселенці
Частка місцевих продуктів у закупівлях	60%	до війни понад 70%
Частка працівників віком до 25 років	62%	молодь – одна з головних аудиторій
частка працівників з інвалідністю	4,50%	вище середнього по ринку
Частка жінок на керівних посадах	52%	гендерна рівність
Кількість адаптованих ресторанів	97%	встановлено пандуси, доступні вбиральні, тактильні елементи
Проведено тренінги з інклюзії	понад 580	для менеджерів, касирів, кухарів, охорони
Залучено внутрішньо переміщених осіб	850 осіб	у межах програми підтримки переселенців

Доступність інформації про алергени та дієти	100%	меню адаптоване відповідно до потреб
Соціальні ініціативи з інклюзії	12 програм	через партнерства, гранти, волонтерство
Рівень задоволеності працівників	89%	дані з внутрішнього опитування

МакДональдз Юкрейн входить у топ роботодавців в країні за версіями різних опитувань. Більше 10% працівників компанії, з них 4,5% – це особи з інвалідністю, мають особливі потреби – і успішно реалізують себе в команді.

Досвід МакДональдз Юкрейн доводить, що інклюзивне середовище сприяє ефективності, лояльності та інноваційності. Такий підхід може стати прикладом для інших компаній, які прагнуть бути сучасними, відповідальними й успішними.

Незважаючи на активну позицію компанії щодо підтримки різноманіття та рівності можливостей, впровадження інклюзивних практик у МакДональдз Юкрейн супроводжується низкою об'єктивних викликів, серед них: інфраструктурні бар'єри, кадрові виклики, культурно-соціальні бар'єри, регуляторні та юридичні складнощі, впливи війни, комунікаційні труднощі та додаткові фінансові витрати [5; 6].

МакДональдз Юкрейн демонструє активну соціальну позицію у сфері інклюзивності, однак реалізація принципів рівності й доступності потребує подолання як системних, так і культурних бар'єрів. Це вимагає багаторівневої стратегії, у якій інфраструктурні оновлення, кадрова політика, навчання та державна підтримка мають працювати синхронно.

Література:

1. McDonald's Україна – Консолідований звіт про управління за 2024 рік. URL: https://www.mcdonalds.com/content/dam/sites/ua/nfl/pdf/reporting/2024/%D0%A1onsolidated_Management_Report_2024.pdf.

2. McDonald's в Україні в 2025 році підвищить зарплати працівникам ресторанів на 15%. URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/economic/1051446.html>.

3. Business Ukraine Magazine. McDonald's Invests in Ukraine's Future With New Restaurant Openings and People Development. URL: <https://businessukraine.ua/mcdonalds-invests-in-ukraines-future-with-new-restaurant-openings-and-people-development>.

4. Рубіс І. Парадокси інклюзивності: як залученість персоналу визначає майбутнє українського бізнесу. Forbes Україна. URL: <https://forbes.ua/war-in-ukraine/paradoksi-inklyuzivnosti-yak-zaluchenist-personalu-viznachae-maybutne-ukrainskogo-biznesu-rezultatami-doslidzhennya-riven-dilyatsya-irina-rubis-ta-katerina-zagrivenko-20032025-24122>.

5. Кудінова І. Інклюзія в галузі гостинності: сучасні виклики. DSIM – Вісник кафедри і медіакомунікацій ХНУ. URL: <https://dsim.khmnmu.edu.ua/index.php/dsim/article/view/282>.

6. Владимир О. М. Еволюційні зміни у розумінні дизайну об'єктів готельно-ресторанного бізнесу. Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 квітня 2021 р. Київ: КНУКіМ, 2021. С. 51–56.

7. Владимир О. М., Малюта Л. Я., Рудан В. Я. Особливості функціонування сфери гостинності та туризму на засадах інклюзивності: міжнародний досвід та українські реалії. Інклюзивна економіка. 2025. Вип. 3. С. 24–32.